

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238555>

РЕЛІГІЯ ЯК ОСНОВА ЕТИКЕТУ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ РОДИНИ

Наталя РОМАНОВА

(Херсонський державний університет, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7444-3811>

Natalia Romanova. Religion as the basis of Swiss family etiquette. A Swiss family living in a rural area consists of the elderly, young, and children. The younger generation (men) helps the older one in the household, and the older one also takes care of the children if their father takes part in the war. Children (girls) have household duties – to watch over the fire in the stove or stove and maintain it. The grandmother, who manages the house and the family's spiritual development, reminds us of household duties. The grandfather, who also invites the doctor, takes over the household duties of a sick child (granddaughter). At the same time, Grandfather changes into clean clothes and boots to go out and avoids meeting with Grandmother, who has left the church. Being Christians, the older generation attends church every Sunday and on holidays. An obstacle to visiting the temple is an infectious disease, disability, reluctance to change clothes, lack of shoes, lifestyle, etc. A Swiss family includes not only parents and children of different generations but also close relatives, such as a grandfather's brother. In general, the Swiss rural family is the only spiritual community united by Love.

Keywords: *brother, Christian, God, holiday, husband, Love, Sunday, wife.*

Швейцарія – християнська країна, в якій нікого не примушують вірити в щось та брати участь у релігійній діяльності чи релігійних обрядах і культах. Християни вірять, що родину створив Бог (Soroka, 2001, р. 30). Основою християнської родини є любов, яку тлумачать з трьох позицій: біологічної, соціальної та духовної (ibid., р. 27). Біологічний компонент орієнтує на клонування чоловіка, відсутність у нього

шкіри як органа тіла, створення жінки з ребра чоловіка, тілесну єдність чоловіка й жінки, формування шкіри як органа чоловічого й жіночого тіла, фрукторіанське харчування жінки, появу смаку в жінки, статеві стосунки жінки та Змія, репродуктивність жінки, фізичний біль при пологах, сексуальний потяг жінки до чоловіка, харчування чоловіка й жінки проклятою їжею та польовою травою, розкладання людського тіла на атоми після смерті; соціальний пов'язаний із фізичною працею (садівник, землероб), взаємодією людей, номінацією тваринного світу чоловіком, сепарацією чоловіка від своїх батьків, контактом жінки та Змія, годуванням жінкою чоловіка забороненими плодами, хованкою чоловіка й жінки в деревах саду від Бога, страхом перед голосом Бога, розмовою чоловіка й жінки з Богом щодо порушення правил поведінки в саду, конфліктом жінки та Змія, домінуванням чоловіка над жінкою, безмежним терпінням жінки, вигнанням чоловіка й жінки із обмеженого обжитого окультуреного простору (рай), землеробством; духовний передбачає розрізнення добра й зла (Die Bibel, 2013, pp. 2–3).

Доведено, що сприйняття любові та її «виявлення змінюється протягом різних вікових періодів» (Mosol, 2025, p. 117). Виокремлюють чотири етапи людського життя: 1) дитинство, 2) юність, 3) зрілість, 4) старість. У дитинстві любов мислять як стосунки з батьками, іншими членами родини та ровесниками. На передній план виходять піклування, фізичний контакт, емоційна залежність, почуття солідарності та дружби (ibid.). В юності любов зазнає певних «гойдалок»: від ідеальної до руйнівної, що пояснюємо насамперед моделлю поведінки сім'ї (Verbytska, 2012, p. 106). У період зрілості любов охоплює романтичні, дружні, інтимні (сексуальні) стосунки, а також шлюб, батьківство, материнство й «більш глибоке розуміння та прийняття партнера». В старості любов тотожна духовним та соціальним стосункам із дітьми, внуками, друзями тощо. Втрата партнера еквівалентна, з одного боку, відчуттю самотності, з другого – почуттю любові як взаємної підтримки, піклування, турботи, взаєморозуміння (Mosol, 2025, p. 117).

Розглянемо як любов проявляється в старості на прикладі оповідання швейцарського письменника Я. Босгарта “Ein Feiertag”, опублікованого в збірці “Letzte Reife” швейцарсько-німецьким видавництвом Orel Füssli в 1933 році. Цінність цього оповідання полягає в тому, що автор зображує один із найголовніших днів селян – неділю – як наскрізну метафору святості, що охоплює релігію, психологію, соціологію, культуру, сімейне виховання та гармонію поколінь під час Першої світової війни. Нагадаємо, що з моменту початку війни (серпень 1914 року) Швейцарія провела мобілізацію та посилила захист своїх кордонів із Францією, Італією, Німеччиною, делегувавши водночас усі турботи та клопоти про сім’ю, господарство жінкам, дітям, літнім людям, інвалідам тощо.

Згідно з фабулою, старший син родини Вільдбергер брав участь у війні, що зумовило появу економічних, соціальних та інших труднощів для літніх батьків, хворого дядька, який мешкав у батьківському будинку та власної родини.

Зазначимо, що в оповіданні “Ein Feiertag” любов постає багатогранно, демонструючи психологічний, релігійний, соціальний, культурний та виховний плани, описані більшою мірою імпліцитно. Поділ любові тут умовний.

Психологічний план любові вбачаємо в емоційних переживаннях 60-річної Сузан Вільдбергер через відмову її чоловіка Фелікса Вільдбергера йти на недільну месу (*Ich will keinen gezwungenen Dienst tun*), волюнтативі подолання дефіциту спілкування Сузан з іншими людьми (*da durfte sie ins Dorf hinabsteigen*), зрілих братерських почуттях (*Aber jetzt wollen wir's gemütlich haben, wir alten Knaben. Wie geht es dir heut?*), опосередкованих часом народження (1 година), соціальним віком (65 років), тривалістю хвороби молодшого брата (3 місяці), спогадами про нещасний випадок у дитинстві (старший брат розтягнув зв’язки ноги, рятуючи канарку). Крім того, виявляємо інтенсивність почуття щастя, що виходить за межі колективного несвідомого (*Es ist ein allmächtiges Glück, dass wir es nicht verstehen!*), колективні й індивідуальні когнітивні процеси на тлі емоції інтересу (*Was müssen die Leute und der Pfarrer von dir denken!*), активацію позитивних спогадів (*Weisst du, dass heute unser Geburtstag ist?*), почуття гумору (*Ich bin doch der Ältere und muss es*

dir vormachen. Mein Karren ist auch halb zerschlagen oder ganz!), звільнення від болю і страждань домашньої тварини (*Nach einiger Zeit fand er den Nagel, den sich das Tier in den Huf getreten hatte und zog ihn sorgfältig heraus*).

Релігійний план любові апелює до власних назв персонажів, що перегукуються з біблійними, відповідно: Сузан («червона» лілія»), Фелікс («щасливий»), Абрам («батько багатьох»), Летер («гучна армія») (Weitershaus, 1998, р. 345, 163, 78, 255), сьомого дня тижня – неділі, яку жінка вважає святом (*der Sonntag war ihr ein hoher Tag*), днем відвідування церкви, вихідним, в який заборонено працювати (гріх). Сюди додаємо й віру, фізичне здоров'я людини (*Man muss in die Kirche gehen, solange man noch gehen kann!*), альтруїзм (*er war freiwillig der Knecht und Helfer im Haus*).

За соціальним планом любові стоять зменшувально-пестливі форми імен: Абрамчик, Майденка («перлина»), Кларонька («сяюча, видатна, знаменита») (Weitershaus, 1998, р. 266, 239), емоційно забарвлена комунікація з хворою твариною (*Der Fuss tut dir weh, gelt? Du hinkst ja fast stärker als dein Meister, du alte Melktante! Schämst du dich nicht? Nein, ich sollte mich schämen!*), ізоляція інфекційного хворого (туберкульоз) від здорових членів родини та соціуму, емпатія (*denn er sah wohl, dass seine Arme und Hände nötig waren*), мінливість світосприйняття (*Die beiden Brüder sahen sich eine Weile in die Augen und dann jeder in der eigenen Richtung, Abraham zur Decke hinauf, und Felix auf den Boden*), філософія життя загалом (*Das Leben ist ja nur ein Traum*) і його оцінка зокрема (*Es war Sorgen und Werken und manchmal etwas Besseres*).

Культурний план любові висвітлено як семантичний ланцюжок із численними ланками: а) святковий одяг жінки (*Sie wollte festlich erscheinen*), б) дистанціювання подружжя (*Felix sah ihr nach, bis sie hinter dem Rain verschwunden war*), в) наближення господаря до домашньої тварини (*Er legte "Bless", der Braunkuh, einen Strick um die Hörner*), г) скаузований рух великої рогатої худоби за межі замкненого простору (*und führte sie [Braunkuh] ins Freie*), ґ) догляд за частиною тіла хворої тварини (*Er legte ihn sich aufs Knie und begann ihn*

mit Wasser und mit seinem Sackmesser zu bearbeiten), д) дуальний етикет 1) «позитивний» (*Guten Tag, Felix, und ich wünsch' dir dann auch ein glückhaftiges neues Jahr*), 2) «негативний» (*Es geht mir so schlecht, wie es keinem alten Hund geht*), е) частування бурлаки Летера (*Felix ... ging dann mit dem Löter in die Stube hinüber, wo er ihm Brot und ein Schöpplein Most vorsetzte*), є) табування смерті (“*Ich habe gehört, er stehe an der Halde*”, *forschte der Löter*), ж) подарунки бурлаці (“*Schau, ob sie dir dienen; sie sind nicht mehr neu, sonst könnte ich sie dir nicht geben...*”), з) лайлива лексика (*Molch war sein stärkster Ausdruck, es war den ganzen Morgen etwas Teufels los! Des Donners, des Donners*), и) куріння люльки молодшим братом, і) дуєтний спів (старший брат – сопрано, молодший – альт) тощо.

Цікаво, що виховний план любові збігається з минулим (*Ich hab' als Bub auch lieber geschlittelt als gearbeitet*) та спонукає до виправлення помилок вихователем (*und so werd' ich jetzt zur Strafe das Feuer selber gaumen müssen*).

Доходимо висновку, що релігія як основа етикету швейцарської родини є вихідним пунктом структурування християнської любові. Остання стає формою служіння членів родини один одному та проявом турботи, відповідно.

References:

- Bosshart, J. (2025). *Ein Feiertag*. Retrieved from: <https://www.projekt-gutenberg.org/antholog/letreife/chap001.html> [in German].
- Die Bibel, (2013). *Das Alte Testament*. Genf : Bolanz Verlag, 1–686 [in German].
- Mosol, N. O. (2025). *Psykhologhiia liubovi: teoretychni ta prykladni aspekty doslidzhennia* [Psychology of Love: Theoretical and applied aspects of research]. Retrieved from: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/347/9555/19921-1?inline=1> [in Ukrainian].
- Soroka, V. I. (2001). *Metodychni vkazivky do vyvchennia Biblii u kursi "Istoriia ukrainskoi literatury X–XVIII st."* [Methodical instructions for studying the Bible

in the course “History of Ukrainian literature of the 10th–18th centuries”]. Kherson : Ailant [in Ukrainian].

Verbytska, L. (2012). Rodynne vykhovannia ta kryzovi stany v rannii iunosti [Domestic education and crisis conditions in youth age]. *Scientia Fructuosa Kyiv national university of trade and economics*, 4 (84), 104–112 [in Ukrainian].

Weitershaus, F.-W. (1998). *Das neue große Vornamenbuch*. München : W. Goldmann Verlag [in German].